

MAHALLIY BYUDJET DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISH VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI

Baxriyev Dilshod Rizvonqulovich

Husanov Jonibek.Sodiqovich

Aliyev Ma'ruf Komiljon o'g'li

Qarshi Muhandislik-Iqtisodiyot Instituti

«Davlat moliyasi va Xalqaro moliya» yo'nalishi magistrantlari

Anotatsiya: Ushbu maqolada Mahalliy budjet daromadlarini shakllantirish va samaradorligini oshirish istiqbollari va O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida» 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son va «Mahalliy budjetlarni shakllantirishda joylardagi davlat hokimiyati haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Mahalliy budjetlar, soliqlar, Moliya vazirligi, soliq inspeksiyalari. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida» 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son va «Mahalliy budjetlarni shakllantirishda joylardagi davlat hokimiyati organlarining vakolatlarini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida» 2017-yil 7-iyundagi PF-5075-son farmonlarini ijro etish yuzasidan, shuningdek mahalliy budjetlarning daromadlar bazasini kengaytirish va yangi ijtimoiy loyihalarni amalga oshirish uchun qo'shimcha mablag'larni jalb qilish maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qiladi: mablag'lar, davlat hokimiyati, hamkorlik, nizom, chora-tadbirlar,

Moliya organlari va davlat soliq xizmati organlari, shuningdek mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining O'zbekiston Respublikasi Davlat budjetiga tushumlarni ko'paytirishga va soliq solinadigan bazani kengaytirishga yo'naltirilgan ishlarini takomillashtirish borasidagi faoliyatini tartibga solish va o'zaro hamkorlik qilish tartibi to'g'risidagi Vaqtinchalik nizom (keyingi o'rinlarda Vaqtinchalik nizom deb ataladi) 1-ilovaga muvofiq;

Tumanlar (shaharlar) moliya bo'limlari xodimlari tomonidan O'zbekiston Respublikasi Davlat budjeti daromadlar parametrlarining so'zsiz bajarilishini ta'minlash va mahalliy budjetlarning daromadlar bazasini kengaytirish chora-tadbirlarini amalga oshirish tartibi to'g'risidagi nizom 2-ilovaga muvofiq;

Tumanlar (shaharlar) davlat soliq inspeksiyalari xodimlari tomonidan O'zbekiston Respublikasi Davlat budjeti daromadlar parametrlarining so'zsiz bajarilishini ta'minlash va mahalliy budjetlarning daromadlar bazasini kengaytirish chora-tadbirlarini amalga oshirish tartibi to'g'risidagi nizom 3-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

Vaqtinchalik nizom talablarining so'zsiz bajarilishi uchun mas'uliyat O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligiga va Davlat soliq qo'mitasiga yuklansin.

2. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Davlat soliq qo'mitasi mavjud resurslarni safarbar etish bo'yicha kunlik monitoring olib borilishini hisobga olgan holda, O'zbekiston Respublikasi Davlat budjeti daromadlari parametrlarining bajarilishiga, shuningdek davlat maqsadli dasturlarini barqaror moliyalashtirishning muhim omili sifatida mahalliy budjetlarning daromadlar bazasini kengaytirishga yo'naltirilgan chora-tadbirlar amalga oshirilishini ta'minlasinlar.

3. Shunday tartib o'rnatilsinki, unga muvofiq Vaqtinchalik nizom doirasida Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi Raisining, viloyatlar, tumanlar (shaharlar) hokimlarining birinchi o'rinbosarlari davlat soliq xizmati, moliya organlari va boshqa tegishli mahalliy organlar hamda tijorat banklari bilan birgalikda har bir tuman (shahar)ning o'ziga xos xususiyati va salohiyatidan kelib chiqqan holda qo'shimcha manbalarni izlash va shu asosda mahalliy budjet daromadlari bazasini kengaytirish yo'li bilan O'zbekiston Respublikasi Davlat budjeti daromadlari parametrlarini so'zsiz bajarish bo'yicha faoliyat muvofiqlashtirilgan holda amalga oshirilishini ta'minlaydilar.

4. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Qoraqalpog'iston Respublikasi, mahalliy budjetlarning daromadlar bazasini kengaytirishning qo'shimcha zaxiralarini izlash va shu asosda hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi dinamikasi va tendensiyalarini hisobga olgan holda soliq tushumlarining

aniqlashtirilgan prognozlarini keyinchalik davlat soliq xizmati organlariga yetkazish uchun vazirlikning markaziy apparatidan malakali mutaxassislarni har oyda joylarga yuborsin.

5. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi davlat soliq xizmati organlari xodimlarining shaxsiy mas'uliyatini oshirish choralari kuchaytirsin, bunda quyidagilarni ta'minlashga alohida e'tiborni qaratsin:

soliq to'lovchilar jismoniy va yuridik shaxslarning faoliyati ustidan joyning o'ziga chiqib nazorat qiluvchi mansabdor shaxslarga har kungi yo'l-yo'riq berishni o'z ichiga qamrab oladigan korrupsiyaga qarshi choralarni ishlab chiqish va amalga oshirish; lavozim vakolatlarini shaxsiy bo'yluk orttirish maqsadida suiiste'mol qilishning, shuningdek qisqa muddatli tekshirishlar va naqd pul tushumi xronometrajini o'tkazish davomida funksional vazifalar lozim darajada bajarilmasligining hamda normativ-huquqiy hujjatlar talablariga rioya qilmaslikning oldini olish va buning uchun qonunchilik doirasida qat'iy jazolarni qo'llash.

6. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Davlat soliq qo'mitasi bilan birgalikda har bir hudud va har bir soliq to'lovchi, soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar turlari bo'yicha doimiy yangilab boriladigan to'liq ma'lumotlar bazasi shakllantirilishini, shuningdek tuman (shahar) darajasida axborot tizimlarining samarali va uzluksiz o'zaro hamkorligini ta'minlasin.

7. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Davlat soliq qo'mitasi bilan birgalikda har bir hisobot davri yakuni bo'yicha Vaqtinchalik nizom bajarilishini tanqidiy tahlil qilsin, keyinchalik qo'shimcha zaxiralarni topish va shu asosda mahalliy budjetning daromad bazasi kengaytirilishini barbod qilgan yoki o'zini chetga olgan davlat soliq xizmati va moliya organlarining hududiy va tuman (shahar) bo'linmalari rahbarlari va mansabdor shaxslariga nisbatan egallab turgan lavozimidan ozod etishgacha bo'lgan qat'iy choralarni ko'rsin.

8. Mazkur qarorning bajarilishini nazorat qilish O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining o'rinbosari J.A.Qo'chqorov zimmasiga yuklansin.

Davlat soliq xizmati organlari xodimlari tomonidan:

belgilangan tartibda har kuni, avtomatlashtirilgan bank tizimi orqali kelib tushadigan bir martalik to'lovlar, ijara to'lovlari va boshqa tushumlarning to'liq kelib tushishini ta'minlash maqsadida, bozor va savdo komplekslaridagi savdo qilish joylarining to'liq bandligi monitoringi o'tkaziladi;bozorlar va savdo komplekslarida naqd pul tushumi kelib tushishi pasaygan taqdirda xronometraj o'tkazish tashkillashtiriladi va tushumlarning pasayib ketish sabablari aniqlanadi hamda qo'shimcha mablag'lar tushumlari bo'yicha zarur choralar ko'riladi;tadbirkorlar va jismoniy shaxslarda tegishli hujjatlarning mavjudligi bo'yicha kundalik monitoring olib boriladi;har kuni, naqd pul tushumining to'liq kelib tushishini ta'minlash maqsadida savdo va xizmat ko'rsatish obyektlarida xronometrajlar tashkillashtiriladi va soliqqa tortish bazasini kengaytirish choralari ko'riladi;dehqon bozorlarida qishloq ho'jaligi mahsulotlarini qimmatlashgan narxlarda sotishning oldini olish bo'yicha nazorat choralari o'tkaziladi;bozorlarda qalbaki, sifatsiz mahsulotlarni tayyorlash va sotishga yo'l qo'ymaslik yuzasidan nazorat amalga oshiriladi va tekshiruvlar tashkil etiladi;yakka tartibdagi tadbirkorlarning keyingi faoliyatini o'rganish amalga oshiriladi hamda kuzatuv dalolatnomalari tuziladi va noqonuniy tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish holatlari aniqlanganda tekshirishlar tashkil etiladi;jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari qonun hujjatlarida belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi.

Xulosa qilib aytganda ushbu maqolada Mahalliy budjetlarni shakllantirish va samaradorligini oshirish istiqbollari haqida hamda soliqlar,tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish haqida ma'lumotlar berilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING QARORLARI
2. www.ziyonet.uz